

2022

ISSN: 2529-1580

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

ΚΑΙ
ΝΟ
ΤΟ
ΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
για την ΠΡΟΩΘΗΣΗ
της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INTERNATIONAL CONFERENCE
FOR THE PROMOTION OF
EDUCATIONAL
INNOVATION

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15-17
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2021
ΛΑΡΙΣΑ

idea

ΕΕΠΕΚ

Πρακτικά Συνεδρίου

ΤΟΜΟΣ Δ

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις

SET: 978-618-5562-05-2

ISBN: 978-618-5562-09-0

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

7^ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Λάρισα, 15 – 17 Οκτωβρίου, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιμέλεια Πρακτικών:

*Χαρίλαος Τσιχουρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Κολοκοτρώνης, Δρ. Πληροφορικής
Μαριάνθη Μπατσίλα, Ε.Ε.Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Λιόβας, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Ηλίας Λιάκος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Ζήσης Καρασίμος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Γιώργος Μαγγόπουλος, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Τσαμπίκος-Αναστάσιος Τσιχουρίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Κωνσταντίνος Πέτρου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Όλγα Μούστου, Εκπαιδευτικός ΠΕ07
Μαρία Καραβίδα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Φωτεινή Τριαντάρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ86
Βασιλική Τζίκα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Καληρόη Φιλίππου, Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Άννα Τσινούδη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Βασίλειος Παππάς, τελειόφοιτος Χημικών Μηχανικών*

ISSN: 2529-1580

SET: 978-618-5562-05-2

ISBN: 978-618-5562-09-0 (τόμος Δ')

Περιεχόμενα

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	1
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ02, ΠΕ33	1
Ρητορική Τέχνη & Επιχειρηματικότητα.....	2
Η εφαρμογή του προγράμματος "Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία" στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης ως συμβολή στην ψυχική ενδυνάμωση και αντιμετώπιση της ευαλωτότητας των μαθητών.....	7
Γιατί παρακαμάζουν οι πολιτισμοί;	13
Η Οδύσσεια σε comics	18
Δράσεις Οπτικοαστικού Γραμματισμού στη ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ. Γρεβενών	24
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	30
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ04	30
Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες: Κατασκευές παιχνιδιών και πειραματικών διατάξεων.....	31
Φυσική, Λογοτεχνία και Τέχνη: από το διάστημα στην τάξη	35
Υδροπονία στο σχολείο – Υδροπονία στα σχολεία.....	41
Διαδικτυακό Κυνήγι Θησαυρού “Αναζητώντας τις γνώσεις μου στη Βιολογία και τη Χημεία”: Μια διδακτική πρόταση στις ειδικές συνθήκες του Covid19	46
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	50
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71.....	50
Φυσική Αγωγή Δεξιότητες & Αξίες «Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας: Η αξία της Φυσικής Αγωγής στη σχολική ζωή - Αθλητισμός και αξίες».....	51
Ο μικρός πρίγκιπας ταξιδεύει.....	55
Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα	62
«Ενεργά Σχολεία μια Οικοσυμμαχία» eTwinning έργο	67
Η Χάρτα του Ρήγα.....	72
Καινοτόμο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-Twinning: “Healthy food in my country”	78
Διδακτική Ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο μέσω Arduino και STEM.....	84
1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης.....	95
Καλλιέργεια κριτικής πολιτισμικής επίγνωσης με βάση το μοντέλο των πολυγραμματισμών: Μία εφαρμογή σε μαθητές δημοτικού σχολείου	100
Ορθογραφίζω: μια καινοτόμα διδακτική πρόταση εκμάθησης ορθογραφίας στην Α΄ Δημοτικού.....	105
«Νοιάζομαι και Δρω». Διαδραστικό Πρόγραμμα Καινοτομίας.....	111
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού μέσα από δραστηριότητες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων: Προτάσεις για εφαρμογή στο δημοτικό σχολείο....	116

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	121
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ78, ΠΕ89 και ΠΕ86	121
Ο πολιτισμός ενώνει την Ευρώπη	122
Κοινωνική αειφορία – έρευνα στο σχολείο	126
Μουσικοθεατρική παράσταση «Η Νεράιδα του Φεγγαριού» Γιαπωνέζικο Παραμύθι.....	130
«Εκπαιδύοντας τους γονείς μας στο ασφαλές διαδίκτυο»	135
Κατασκευή, παραμετροποίηση και διαχείριση ενός πρότυπου μετεωρολογικού σταθμού, βασισμένου σε ανοιχτές τεχνολογίες, στο πλαίσιο του έργου «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία».....	141
Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με κινητές τεχνολογίες για την ιστορία του κτιρίου της παλιάς Οικοκυρικής Σχολής	148
“Escape The Lab”: Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι απόδρασης με κινητές τεχνολογίες.....	154
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	160
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.) - Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες)	160
Εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για ενίσχυση αυτονομίας μαθητή με ΔΑΦ: Μελέτη περίπτωσης.	161
Πρόγραμμα για τη δια βίου υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών διατροφής και άσκησης, την παραγωγή καινοτόμου διατροφικού προϊόντος και την επαγγελματική αποκατάσταση μαθητών που φοιτούν σε δομή ειδικής αγωγής.	167
Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Μελέτη περίπτωσης το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο του Δήμου Καβάλας.....	172
Μια κινητή μονάδα για τη διάγνωση και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και στις οικογένειές τους.....	178
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	187
Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.....	187
Εργαστήρια Δεξιοτήτων, μία πρώτη ανατροφοδότηση.....	188
Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους	192
Η Ρομποτική στην καθημερινότητά μας	197
Πολύτιμες ... οι σταγόνες του νερού, στην ελευθερία και στον εθελούσιο εγκλεισμό.	202
Σαλπάρουμε με το Τρελοβάπορό μας.....	207
«Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος.....».....	212
Πως μπορεί το GIS να ενταχθεί στην εκπαίδευση	217
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο POMELO (Power of Voice, melody and diversity - Η Δύναμη της φωνής, της Μελωδίας και της Διαφορετικότητας).....	224
Καταπολέμηση της σχολικής βίας και εκφοβισμού Σχέδιο δράσης.....	230

Παραδοσιακά βιολογικά καλλυντικά με καταπραϊντικές ιδιότητες, παραγωγή κεραλοιφής.

Βαϊτση Αικατερίνη

Αισθητικός, Med Ειδικής Αγωγής, Med Σχολικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικός Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.
Καβάλας

katvaitsi@gmail.com

Σμπρίνη Βασιλική

Πληροφορικός, Med Ειδικής Αγωγής, MBA, Phd Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
smprinivasiliki@gmail.com

Περίληψη

Αφορμή για την επιλογή του θέματος ήταν η συνεργασία τριών ειδικοτήτων της Γ' & Δ' τάξης του Ειδικού Λυκείου, της Γεωπονίας, της Πληροφορικής και της Κομμωτικής. Με την παρούσα εργασία διερευνήθηκε, η ικανότητα συνεργασίας και συμμετοχής παιδιών με ειδικές δυσκολίες, στη δυνατότητα παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Η ομάδα επιλογής αποτελείται από 13 μαθητές, από τους οποίους κάποιοι παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης, άλλοι έχουν χαμηλό νοητικό επίπεδο και κάποιοι παρουσιάζουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Έγινε μια επιτυχής προσπάθεια παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, κατά την οποία κάθε μαθητής συνέβαλλε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Οι μαθητές αρχικά αναζήτησαν και μελέτησαν θεωρητικά το θέμα, με τη βοήθεια των ΤΠΕ, τις βασικές πρώτες ύλες και τους τρόπους εξαγωγής και παραγωγής τους, στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή, με τα υλικά αυτά και τέλος προχώρησαν στην παραγωγή των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

Λέξεις κλειδιά: σπαθόχορτο, σπαθόλαδο, κερύ μέλισσας, κεραλοιφή

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ιδέα της υλοποίησης της συνεκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης τριών τμημάτων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Καβάλας και έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου διακρίθηκε και έγινε Πρεσβευτής των 17 Παγκόσμιων Στόχων, In Action SDGs Schools Club.

Στα πλαίσια της ανακαλυπτικής μάθησης οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον και εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, παράγοντας τα ενδιάμεσα (σπαθόλαδο) και τα τελικά προϊόντα (κεραλοιφές). Αρχικά έγινε αναζήτηση πληροφοριών για το σπαθόχορτο, τις μέλισσες, το κερύ, τον τρόπο που το εξαγουν οι μελισσοκόμοι και τέλος τον τρόπο με τον οποίο το μετατρέπουν σε μορφή για τη χρήση καλλυντικών προϊόντων από το διαδίκτυο. Μετά το θεωρητικό κομμάτι, ξεκίνησε η διαδικασία παρασκευής σπαθόλαδου και κεραλοιφών.

Στόχοι του προγράμματος

Το σχολείο μας μέσα από τη δράση της εμπλοκής των μαθητών στο πρόγραμμα «παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα με καταπραϊντικές ιδιότητες- παραγωγή κεραλοιφής», θέλει να συμβάλλει στην παγκόσμια συλλογική δράση, απέναντι στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και δικαιοσύνη (Ασκούνη, 2011).

Η δράση έχει σκοπό να συμβάλλει στην διάδοση του στόχου, για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη και του στόχου για λιγότερες ανισότητες.

Το σχολείο αποσκοπεί να συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος για την επίτευξη της πλήρους παραγωγικής απασχόλησης σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε άτομα με ειδικές ανάγκες και στην εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και επιπλέον στην

ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης (Ασκούνη, 2011).

Αποτελέσματα- επίδραση

- Συνεργατική μάθηση αφού επιτεύχθηκε συνεργασία και αλληλεπίδραση με συμμαθητές διαφορετικών τμημάτων (Pellicione & Craggs, 2007)
- Ανταλλαγή ιδεών, καλών πρακτικών και οικοδόμηση γνώσης (Piaget, 1972)
- Ανάπτυξη πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1993)
- Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, με την αναζήτηση και κωδικοποίηση πληροφοριών (Facione, 1990)
- Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
- Διάδοση του μηνύματος για την επίτευξη της πλήρους παραγωγικής απασχόλησης σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε άτομα με ειδικές ανάγκες
- Δημιουργία κεραλοιφών

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2020 - Απρίλιος 2021

Μεθοδολογία

Βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μαθητοκεντρικής μάθησης, καθώς όλες οι απαιτούμενες εργασίες έχουν σαν πυρήνα τους, τις μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί περιορίζεται στον ρόλο του καθοδηγητή (Ματσαγγούρας, 1995).

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα και τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και αποφάσισαν ότι θέλουν να γίνουν ενεργά μέλη αυτής της ενέργειας. Συζήτησαν τους δύο στόχους, με τους οποίους θέλουν να ασχοληθούν και αφού έφτιαξαν μια αφίσα (εικ.1), την παρουσίασαν στα παιδιά όλου του σχολείου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή και άλλων παιδιών στη δράση αυτή.

Εικόνα 1. Αφίσα δράσης

Μετά την ενημέρωση πέρασαν στην εφαρμογή του προγράμματος.

Βήμα 1ο: τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για το σπαθόχορτο, το σπαθόλαδο και την κεραλοιφή (εικ.2).

Εικόνα 2. Αναζήτηση πληροφοριών μέσω υπολογιστή στο διαδίκτυο

Η χρήση του στην Βοτανοθεραπευτική είναι αναγνωρισμένη πάνω από 2000 χρόνια. Στην Αρχαία Ελλάδα και στην Ρώμη χρησιμοποιούνταν , για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, μετά από δαγκώματα δηλητηριωδών ερπετών, για την επούλωση εκτεταμένων πληγών και εγκαυμάτων και ως διουρητικό για τη θεραπεία της ελονοσίας.

Ο Παράκελσος έχει πει γι' αυτό ότι : "δεν είναι δυνατόν να βρεθεί καλύτερο φάρμακο για τις πληγές, διαθέσιμο σε όλες τις χώρες". Συχνά το χρησιμοποιούσαν για να παρασκευάζουν αλοιφή για να μην μυρίζουν οι νεκροί και γι' αυτό άλλωστε η ταρίχευση ονομάζεται και βαλσάμωμα (Κλήμης, 2006).

Ιδιότητες του σπαθόχορτου

Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως το σπαθόχορτο (*Hypericum perforatum*) έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, είναι εκπληκτικό επουλωτικό καθώς επίσης αντιοξειδωτικό, με αντιφλεγμονώδη δράση και ένα φυσικό αντιβακτηριδιακό. Ένα πραγματικό βάλαμο για την υγεία (Süntar, Akkol, Yilmazer, Baykal, Kirmizibekmez, Alper, & Yeşilada, 2010, Mennini & Gobbi, , 2004).

Κηραλοιφή ή κεραλοιφή είναι το επαλοιφόμενο προϊόν που φτιάχνεται με μείξη φυσικού κεριού μέλισσας και κάποιου ελαίου, συνήθως του ελαιόλαδου. Από τους αρχαίους χρόνους, είναι γνωστή για το ότι θεραπεύει τα εκζέματα και ενυδατώνει το δέρμα, ενώ με την εφαρμογή της δημιουργεί ένα μικρό στρώμα προστασίας με αντιμικροβιακές ιδιότητες, στην επιφάνεια του δέρματος. Καταπολεμεί την ξηρότητα, επουλώνει τα σκασίματα, μειώνει τις ραγάδες και δίνει ελαστικότητα στο δέρμα. Συχνά στην παρασκευή της κεραλοιφής γίνονται διάφορες προσμεμίξεις με σκοπό τα οφέλη της να συνδυαστούν με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά άλλων προϊόντων όπως βαλσαμόλαδο, αμυγδαλέλαιο, καλεντούλα, πρόπολη, *Alkanna tinctoria*, μέλι και πολλά άλλα. Σήμερα οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν, πως η κεραλοιφή, είναι αποτελεσματική σε μια σειρά παθήσεις, όπως η ψωρίαση και η ατοπική δερματίτιδα, καθώς επίσης αποτελεί επουλωτικό και καταπραυντικό σε εγκαύματα. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως έχει ανασχετική δράση στην εξάπλωση του σταφυλόκοκκου και της καντιντίασης και τέλος έχει αντιφλεγμονώδη δράση σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας (Gümüş & Özlü, 2017, Ebrahimpour, Mehrabani, Iranpour, Kordestani, Mehrabani, Nematollahi, & Mehrbani, 2020).

Βήμα 2ο:

Τα παιδιά στη συνέχεια πέρασαν στην πράξη και άρχισαν την παραγωγή σπαθόλαδου. Ξεχώρισαν τα λουλούδια του αποξηραμένου σπαθόχορτου και τα έβαλαν μέσα σε ένα γυάλινο βάζο. Στη συνέχεια γέμισαν το βάζο μας με ελαιόλαδο τόσο όσο να καλύψει τα λουλούδια. Έκλεισαν το βάζο με ένα καπάκι και το τοποθέτησαν στον ήλιο για περίπου 45 ημέρες. Το ελαιόλαδο στο βάζο άρχισε να αλλάζει χρώμα μέσα στις πρώτες 48 ώρες και να

μεταμορφώνεται από πράσινο σε βαθύ κόκκινο. Όταν πέρασαν οι 45 μέρες τα παιδιά σούρωσαν το σπαθόλαδο, για να απομακρύνουν τα λουλούδια και το αποτέλεσμα ήταν ένα βαθυκόκκινο σπαθόλαδο, έτοιμο για χρήση.

Βήμα 3ο:

Υλικά κεραλοιφής

- 180γρ. αγνό κερι μέλισσας
- 350γρ. σπαθόλαδο
- 50γρ. λάδι καλέντουλα
- 10γρ. αμυγδαλέλαιο
- 5γρ. βάμμα πρόπολης

Αρχικά τα παιδιά έπλυναν και αποστέρωσαν τα βαζάκια στα οποία θα βάλουν την κεραλοιφή. Στη συνέχεια έβαλαν σε μπεν-μαρί το κερι μέλισσας σε μικρά κομμάτια, μαζί με το σπαθόλαδο. Πρόσθεσαν έλαιο καλέντουλας και αμυγδαλέλαιο. Όταν το θερμόμετρο έδειξε 70°C, κατέβασαν το μείγμα από τη φωτιά. Το κερι της μέλισσας είχε λιώσει και το μείγμα είχε ομογενοποιηθεί. Τα παιδιά μοίρασαν το μείγμα στα βαζάκια και πρόσθεσαν σε κάθε βαζάκι μια σταγόνα βάμμα πρόπολης. Ανακάτεψαν και άφησαν την κεραλοιφή να κρυώσει (εικ.3).

Εικόνα 3. Τελικό προϊόν κεραλοιφής

Συμπεράσματα

Μέσα από αυτή τη δράση οι μαθητές με βάση τις αρχές της ομαδοκεντρικής μάθησης, ανέπτυξαν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, καθώς και την κοινωνική τους συνείδηση. Μέσα από τη διαδικασία οι μαθητές κατάφεραν να αυτονομηθούν, αξιοποίησαν αποτελεσματικά και παραγωγικά τη δυναμική τους σκέψη με στόχο να

ανακαλύψουν, να κατακτήσουν και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τη γνώση. Βαθύτερος σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να μπορέσουν να ανακαλύψουν την αυτονομία τους, να μάθουν ότι μπορούν να έχουν και αυτοί ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική αποκατάσταση και να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και στο στίβο της αγοράς εργασίας.

Αναφορές

Ebrahimpour, N., Mehrabani, M., Iranpour, M., Kordestani, Z., Mehrabani, M., Nematollahi, M. H., ... & Mehrbani, M. (2020). The efficacy of a traditional medicine preparation on second-degree burn wounds in rats. *Journal of ethnopharmacology*, 252, 112570.

Facione, P. A. (1990). *Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction*. The California Academic Press.

Gardner, H. (1993). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.

Gümüş, K., & Özlü, Z. K. (2017). The effect of a beeswax, olive oil and *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch mixture on burn injuries: an experimental study with a control group. *Complementary therapies in medicine*, 34, 66-73.

Mennini, T., & Gobbi, M. (2004). The antidepressant mechanism of *Hypericum perforatum*. *Life sciences*, 75(9), 1021-1027. Surname, A. (2007). Journal article title. *Journal Title*, 12, 47-58.

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. *Human Development*, 15(1), 1-12.

Pelliccione, L., & Craggs, G. (2007). 'Webquests: An online learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking'. AARE Conference, at <http://www.aare.edu.au/07pap/pelo72725.pdf>

Süntar, I. P., Akkol, E. K., Yilmazer, D., Baykal, T., Kırmızıbekmez, H., Alper, M., & Yeşilada, E. (2010). Investigations on the in vivo wound healing potential of *Hypericum perforatum* L. *Journal of ethnopharmacology*, 127(2), 468-477.

Κλήμης Γ.,(2006). *Βότανα και φάρμακα στην Αρχαία Ελλάδα*. Αθήνα: Γεωργιάδης – Ελληνική Αγωγή

Ασκούνη, Ν. (2011). *Κλειδιά και αντικλειδιά: Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο*. Διαθέσιμο στο <http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/931>.

Ματσαγγούρας Η., (1995). *Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και μάθηση*. Αθήνα: Γρηγόρης